

RAQOBATNING TURLI MODELLARIDA NARXNING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI

Raxmonova Shahnoza Rashidovna

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

email: rakhmonovashaxnoza812@gmail.com

Ilmiy rahbar: Boltayeva Mohichehra

Annotatsiya: Ushbu mavzuda raqobatning mohiyati, shakllari va usullari, resurslarni etkazib beruvchilar va iste'molchilar o'rtasidagi raqobat, raqobatga ta'sir qiluvchi omillar jumladan, narx va uning turlari, narxni shakllanishida raqobatning roli va O'zbekistonda raqobatchilikning rivojlanish jarayonlari bilan tanishamiz.

Kalit so'zlar: raqobat, uning usullari, narx, narx va uning turlari, narxning shakllanishi, talab va taklif, raqobat va narxga ta'sir qiluvchi omillar, monopoliya, oligopoliya.

Raqobat – bozor subektlari iqtisodiy manfaatlarining to'qnashuvidan iborat bo'lib, ular o'rtasidagi yuqori foyda va ko'proq naflilikka ega bo'lish uchun kurashni anglatadi. Raqobat bozor iqtisodiyotining va umuman tovar xo'jaligining eng muhim belgisi, uni rivojlantirish vositasi hisoblanadi. Raqobatning iqtisodiy mazmunini tushunib olish unga turli tomondan yondashishini talab qiladi. Mustaqil tovar ishlab chiqaruvchilar (korxonalar) o'rtasidagi raqobat tovarlarni qulay sharoitda ishlab chiqarish va yaxshi foyda keltiradigan narxda sotish, umuman iqtisodiyotda o'z mavqeini mustahkamlash uchun kurashdan iborat. Bunda ular kerakli ishlab chiqarish vositalari, xomashyo va materiallar sotib olish, ishchi kuchini yollash uchun ham kurashadi. Ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi raqobat pirovardida iste'molchilarni o'ziga jalb etish uchun kurashni ham anglatadi. Raqobatning turli modellarida narx shakllanishi turli omillarga bog'liq bo'lib, iqtisodiy nazariyada asosiy raqobat turlari quyidagilar hisoblanadi: erkin raqobat, monopolistik raqobat, oligopoliya, va monopoliya. Ularning har birida narx shakllanishining o'ziga xos xususiyatlari bor.

1. Turli raqobat modellarida narx qanday shakllanadi?
2. Sotuvchilar va xaridorlar narx shakllanishiga qanday ta'sir qiladi?
3. Raqobat shakllari bozor samaradorligiga qanday hissa qo'shadi?

Bozor iqtisodiyotining asosiy tamoyillaridan biri narxlarning shakllanishi bo'lib, u iqtisodiy tizimning samarali ishlashini ta'minlaydi. Lekin raqobatning turli modellari bozor mexanizmlariga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada raqobatning asosiy modellarini tahlil qilib, yuqoridagi savollarga javob beramiz:

Bozor iqtisodiyoti turli raqobat modellaridan iborat bo'lib, ularda narx shakllanishi har xil omillarga bog'liq. Har bir modelning o'ziga xos xususiyatlari mavjud, ular mahsulot va xizmatlarning narxini aniqlash jarayoniga bevosita ta'sir

qiladi. Quyida asosiy raqobat modellarida narx shakllanishining xususiyatlari tahlil qilinadi.

1. **Erkin raqobat modelida narxning shakllanishi:** Erkin raqobat bozorida ko'p sonli sotuvchi va xaridorlar mavjud bolib, hech kim bozorda dominant mavqega ega bolmaydi. Bunda narx talab va taklif qonunlariga muvofiq shakllanadi. Sotuvchilar narx qabul qiluvchi (price taker) hisoblanadi va narxni mustaqil ravishda boshqarolmaydi

2. **Monopolistik raqobat modelida narxning shakllanishi:** bu modelda ko'plab sotuvchilar bozorni taqsimlab olgan bo'ladi, lekin mahsulotlar sifati, brendi va uning xususiyatlariga ko'ra farq qiladi. Bunda narxning shakllanishi; narxni sotuvchi o'zi belgilaydi, lekin raqobatchilar va iste'molchilar tanlovi cheklovchi omil bo'ladi. Mahsulotning sifati va brendi narxni yuqoriroq belgilash imkonini beradi.

3. **Oligapolya modelida narxning shakllanishi:** Bozor bir nechta yirik kompaniyalar tomonidan nazorat qilinadi. Mahsulotlar bir xil yoki turli xil bo'lishi mumkin. Narx shakllanishi jarayoni: Kompaniyalar o'rtasida narx borasida hamkorlik (kartel kelishuvi) yoki raqobat bo'lishi mumkin. Bir kompaniyaning narx siyosati qolgan kompaniyalar qarorlariga ta'sir qiladi.

4. **Monopoliya modelida narx shakllanishi:** Monopoliya bozorida bitta sotuvchi narxni belgilaydi, lekin talab darajasi narxning yuqori bo'lishiga cheklov qo'yadi. Xaridorlar tanlov imkoniyati yo'qligi sababli, monopolist mahsulot yoki xizmat narxini mustaqil boshqaradi. Energiya yoki kommunal xizmatlar bozori monopolistning xaridorlarga qanday shartlar qo'ya olishini ko'rsatadi. Narxni talab va monopolistning foyda maqsadlari belgilaydi, bu esa bozorning boshqa modellardan farqli ekanligini tasdiqlaydi. Raqobat ishtirokchilarining asosiy maqsadlari: ishlab chiqaruvchilar sarflangan xarajatlarning har bir birligi evaziga ko'proq foyda olish maqsadida raqobatlashadilar. Mana shu foyda orqasidan quvish natijasida ular orasida tovarlarni sotish doiralarini kengaytirish, qulay bozorlar, arzon xomashyo, energiya va arzon ishchi kuchi manbalariga erishish uchun kurash boradi. O'z navbatida xaridorlar, ya'ni iste'molchilar sarflagan har bir so'm xarajati evaziga ko'proq nafilikka ega bo'lish uchun kurashadilar, ularning har biri arzon, sifatli tovar va xizmatlarga ega bo'lishga harakat qiladi.

Narxga ta'sir qiluvchi omillar: Masalan, talab va taklif nisbatini olaylik. Agar tovarlarning ayrim turiga talab taklifga nisbatan baland bo'lsa, ijtimoiy qiymat o'zgarmagan holda narxning darajasi nisbatan yuqori bo'ladi, yoki aksincha taklif talabga nisbatan ko'proq bo'lsa, ijtimoiy qiymat o'zgarmagan holda narxning darajasi unga nisbatan past bo'ladi. Hozirgi davrda iqtisodiyot nazariyasi bo'yicha chop etilayotgan ko'plab darslik va o'quv qo'llanmalarda narx darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar qatorida pulning qadr-qimmatini e'tibordan chetda qolmoqda. Holbuki, pulning qadr-qimmatining o'zgarishi ham narx darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu, ayniqsa, milliy valyutani chet el valyutalariga ayirboshlash nisbatining o'zgarishi orqali yaqqolroq namoyon bo'ladi. Masalan, 1 AQSh dollari 1300 so'mga teng bo'lgan chog'da 10 dollar turuvchi qandaydir tovarning narxi

13000 so'm bo'ladi. Agar so'mning qadri oshib, 1 dollar 1000 so'mga tenglashsa, u holda shu tovarning narxi 10000 so'm bo'ladi. Narx darajasiga boshqa omillarning ta'siriga alohida to'xtalmasa ham bo'ladi. Chunki soliq miqdori qancha ko'p bo'lsa, narx darajasi shuncha yuqori bo'lishi hammaga ayondir. Bozor iqtisodiyotiga o'tish bosqichida ijtimoiy himoya vazifasini o'tovchi narxlar, aholining keng qatlamlarini hayotiy zarur iste'molchilik tovarlari bilan minimal darajada ta'minlash maqsadida ham qo'llaniladi. Masalan, bizning respublikamizda 1991 yildan 1995 yilgacha un va un mahsulotlari, qand-shakar, go'sht, o'simlik moyi, choy, sovun kabi mahsulotlar dotatsiyalangan narxlarda, cheklangan miqdorda sotildi. Ularning dotatsiyalangan va haqiqiy narxlari o'rtasidagi farq byudjet mablag'lari hisobiga qoplab borildi. Shunday qilib, narx bozor munosabatlarining vositasi sifatida bir-biri bilan uzviy bog'langan muhim vazifalarni bajaradi. O'zbekistonda davlatning raqobatchilik muhitini shakllantirishga qaratilgan siyosatida xususiyashtirish, davlat mulki hisobidan mulkchilikning boshqa shakllarini vujudga keltirish asosiy o'rin tutadi.

Xususiyashtirish natijasida, birinchidan, mulk o'z egalari qo'lga topshirilsa, ikkinchidan, ko'p ukladli iqtisodiyot va raqobatchilik muhitini vujudga keltiradi. Shunday qilib, O'zbekistonda raqobatchilik muhitini vujudga keltirishning asosiy yo'li, bu raqobatni inkor qiluvchi davlat monopoliyasidan nodavlat, turli xo'jalik shakllarining mavjudligiga asoslangan va iloji boricha erkin raqobatni taqozo etuvchi bozor tizimiga o'tishdir. Bu erda raqobatchilik munosabatlarini shakllantirish, avvalo, mustaqil erkin tovar ishlab chiqaruvchilarning paydo bo'lishini taqozo qiladi, chunki raqobatning asosiy sharti alohidalashgan, mulkiy mas'uliyat asosida o'z manfaatiga ega bo'lgan va tadbirkorlik tahlikasini zimmasiga oluvchi erkin xo'jalik subyektlarining mavjudligi, ularning bozor orqali aloqa qilishidir. Shu maqsadda O'zbekistonda «Monopol faoliyatni cheklash to'g'risida»gi qonun (1992 yil, avgust) kuchga kiritildi hamda uning asosida raqobatchilikni rivojlantirishga qaratilgan bir turkum me'yoriy hujjatlar ishlab chiqildi. Mazkur qonunga ko'ra, bozorda ataylab taqchillik hosil qilish, narxlarni monopollashtirish, raqobatchilarning bozorga kirib borishiga to'sqinlik qilish, raqobatning g'irrom usullarini qo'llash man etiladi. Qonunni buzuvchilar raqibiga etkazgan zararni qoplashlari, jarima to'lashlari, g'irromlik bilan olgan foydadan mahrum etilishlari shart.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Борисов Е. Ф. Экономическая теория. Учебник. Перераб. и доп. 2-е изд. - М. : Проспект, 2005. - с. 144-208-544.
2. Кочетков А. А. Экономическая теория: Учебник для бакалавров. М. : Дашков и К, 2016. - с. 696
3. Хайдаров Б. ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ //Экономика и образование. – 2021. – №. 4. – С. 288-292.

- a. Бахром Х. Х. БИЗНЕСНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ТАРТИБЛАРИ //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 12. – №. 2. – С. 139-142.
5. Xaydarov B. IMPACT OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION ON THE DIGITAL ECONOMY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 163-174.
6. Xaydarov Baxrom Xolmuradovich, Xudayarov Rashid Tuychiyevich. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOT BIZNESNI REJALASHTIRISH. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 110–113. Retrieved from <http://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/130>
7. Xolmuradovich X. B. et al. IMPORTANCE OF BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 218-224.
8. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Po'latova M. X., State and non-state forms of business and entrepreneurship support // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429673
9. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Xonkelov Y. K., Planning of business and private entrepreneurship activities Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429539
10. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Bobomurodov Sh. Innovative activity in business and entrepreneurship // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7425132
11. Saitov S. A., Xaydarov B. X., ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «SWOT-АНАЛИЗ» В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ // Journal.jbnuu.uz. -2022-yil 14-15-oktyabr, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7329802
12. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Raqamli iqtisodiyotda kichik biznesning o'rni // Journal.jbnuu.uz. -2022-yil 14-15-oktyabr, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7329523
13. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzallikari amaliy ahamiyati va xorijiy tajriba // https://t.me/ares_uz. -Volume 3 | Issue 5 | 2022, 2022-yil. Volume 3 | Issue 5 | 2022
14. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari // ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman materiallari to'plami (2022-yil 13-14-may). -Jizzax-2022, 2022-yil.
15. Saitov S. A., Xaydarov B. X., ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ МУАММОЛАРИ // "ЛОГИСТИКА ВА ИҚТИСОДИЁТ" илмий электрон журналі. -ISSN 2181-2128, 2021-yil. IV СОН. 2021